

Projekt-eredmény összefoglaló

1. Projekt alapadatai

Projekt címe: FMC felhő alapú innovatív üzemorvosi adminisztrációs rendszer és mobil alkalmazás

Projektazonosító: GINOP-2.1.7-15-2016-02495

Kedvezményezett: FMC Kft. (Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Centrum Kft.)

Projekt időtartama: 2016 – 2022

2. Célkitűzések

A projekt célja egy olyan felhő alapú innovatív üzemorvosi adminisztrációs rendszer és mobilalkalmazás létrehozása volt, amely a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok teljes folyamatát támogatja az időpontfoglalástól a vizsgálati adatok rögzítésén át az értékelésig és az utánkövetésig. A rendszer célja továbbá a táplálkozási szokások felmérésére és prevenciók célú értékelésére szolgáló modul integrálása.

3. Fejlesztési eredmények és prototípus

A prototípus részeként megvalósult:

- Egy felhő alapú üzemorvosi adminisztrációs rendszer, amely alkalmas a vizsgálati adatok rögzítésére, elemzésére és jelentésére.
- Mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára az időpontfoglalást, az adatok előzetes megadását, valamint az alkalmassági státusz és a vizsgálati eredmények nyomon követését.
- Táplálkozási modul, amely új módszerrel segíti a munkavállalók egészségi állapotának felmérését és prevenciók programok kialakítását.
- EESZT integrációs vizsgálat és GDPR kompatibilitás biztosítása.
- A HR részére olyan felület, amely összesített vállalati egészségügyi térképet biztosít.

4. Workshop összefoglaló

A projekt eredményeit bemutató workshopon a résztvevők áttekintették az egészségügyben használatos szoftverek előnyeit és hátrányait, valamint megvitatták az EESZT alkalmazási lehetőségeit a foglalkozás-egészségügyben. Külön hangsúly került arra, hogyan lehetne a rendelkezésre álló adatokat prevenciók céllal felhasználni, és miként járulhat hozzá a fejlesztés az állami költségek csökkentéséhez.

5. Résztvevők és szakmai háttér

- Dr. Tibold Antal, PTE Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ vezető főorvosa.
- Jenei Ákos, az MGL Creative Kft. alapítója és ügyvezetője.
- Huszár Viktor Dénes, nemzetközi előadó és a sportban alkalmazott technológiák szakértője, aki széleskörű tapasztalatot szerzett digitális innováció és termékfejlesztés területén. A projektben különösen az innovációmenedzsment és az új technológiák bevezetésében vállalt meghatározó szerepet.

A workshopon számos további szakember vett részt az egészségügy és informatika területéről.

6. Hasznosítás és társadalmi hatás

A rendszer hozzájárul a munkavállalók egészségi állapotának javításához, a foglalkozás-egészségügyi ellátás hatékonyságának növeléséhez, valamint az állami egészségügyi kiadások csökkentéséhez. A HR modul révén a munkáltatók átfogó képet kapnak dolgozóik egészségi állapotáról, így célzott prevenciós és egészségmegőrző programokat indíthatnak.